

APLIKASI UJIAN SEMESTER BERBASIS ANDROID BAGI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Karmila Suryani¹, Khairudin², Rini Widyastuti³,
Muhammad Ichsan Fajri Saib⁴

^{1,3,4}Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Bung Hatta,
Jalan Bagindo Azizchan, Aia Pacah, Kota Padang, Sumatra Barat, Indonesia

²Pendidikan Matematika, Universitas Bung Hatta,
Jalan Bagindo Azizchan, Aia Pacah, Kota Padang, Sumatra Barat, Indonesia

¹e-mail: karmila.suryani@bunghatta.ac.id

Submitted
2022-03-27

Accepted
2022-06-05

Published
2022-06-09

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menghasilkan aplikasi ujian semester berbasis Android bagi siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) yang valid dan praktis. Penelitian menggunakan model pengembangan *fourD* dengan 4 (empat) tahapan, yaitu *define*, *design*, *develop*, dan *desseminate*. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu lembar validitas dan angket praktikalitas. Uji validitas produk dilakukan oleh 2 orang ahli media dan 11 orang ahli materi. Uji praktikalitas melibatkan siswa SMK N 8 Padang jurusan Teknik Komputer dan Jaringan yang berjumlah 68 orang. Hasil validasi menunjukkan bahwa aplikasi Ujian Semester (USER) dinyatakan sangat valid dan sangat praktis. Berdasarkan hasil tersebut, disimpulkan bahwa aplikasi USER dapat digunakan sekolah dalam melakukan evaluasi pembelajaran di setiap semesternya.

Kata Kunci: evaluasi pembelajaran; ujian semester; aplikasi USER; Android.

Abstract

The research aimed to produce an Android-based semester exam application for vocational high school students that is valid and practical. The research used a fourD development model with 4 (four) stages, namely define, design, develop, and desiminate. The research instruments used validity sheets and practicality questionnaires. The product validity test was carried out by 2 media experts and 11 material experts. The practicality test involved 68 students of SMK N 8 Padang majoring in Computer and Network Engineering. The validation results showed that the SEmesteR Exam (USER) application was declared to be very valid and very practical. Based on these results, it is concluded that the USER application can be used by schools in evaluating learning in each semester.

Keywords: learning evaluation; USER applications; Android.